

PRUEBA DE LA SIMULACIÓN Y MITO DEL CONTRADOCUMENTO*

José Manuel Guanipa Villalobos¹

Resumen

Es importante identificar las pruebas válidas para demostrar la simulación, cuando la procura una de las partes en el negocio, como cuando lo hace un tercero. Dos sentencias venezolanas recientes muestran cierta confusión al respecto. Esta investigación procura aclarar el punto, específicamente si es cierto que el contradocumento es la única prueba que existe a favor de las partes. Analizando el Código Civil, la jurisprudencia patria y la doctrina nacional y extranjera, se concluye: Los terceros pueden demostrarla mediante cualquier medio; Las partes deben recurrir al contradocumento, posiciones juradas, juramento decisorio y, si acreditan excepción legal, a indicios y testigos.

Palabras clave: Simulación. Prueba. Contradocumento. Testigos. Indicios.

Abstract

* Recibido: 13/01/06 - Aceptado: 26/03/06

¹ **LUZ:** Abogado 1989. Mgs. Ciencia Política – Admón. Pública 1998. Doctor en Derecho 1995. Profesor ordinario de Derecho Civil y Procesal Civil, en Pre y Postgrado. **URU:** Profesor ordinario de Derecho Procesal Civil. Ex Juez Titular Juzgado 4° de 1ª Instancia Civil y Mercantil – Zulia. Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Presidente del Instituto de Estudios Jurídicos “Dr. Ángel Francisco Brice” del Colegio de Abogados del Estado Zulia.